

Planteamiento de estrategias utilizando el FODA para mantener el nombramiento de pueblo mágico en Zempoala

E. Mendoza Ramírez¹ J. Garnica González^{2*}, E. Cruz Coria², H. Niccolas Morales¹

¹Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca Tulancingo Km 4.5, Mral. de la Ref., C.P. 42184, Hgo., México

²Unidad Regional Mazatlán, Universidad Autónoma de Occidente, Av. del Mar 1200, Tellería, Mazatlán, C.P. 82100, Sin., México

*ygarnica@uach.edu.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

Recientemente Zempoala fue integrado al programa de “Pueblos Mágicos”, que tiene la finalidad de promover el desarrollo local. Esta investigación tiene como objeto de estudio generar estrategias de forma colaborativa por los diferentes actores de la localidad, que, mediante el planteamiento del conjunto de estrategias, se busca mantener el nombramiento de pueblo mágico, cumpliendo con las responsabilidades correspondientes. Por ello, se estudiaron investigaciones enfocadas en el análisis de los pueblos mágicos y se generaron preguntas con expertos para guiar un taller participativo para realizar un análisis FODA como metodología base de trabajo. Lo que dio como resultado el diagnóstico de forma colaborativa al dar respuestas a las preguntas de investigación por parte de los actores asistentes al taller. Así mismo se generaron las estrategias, objetivos estratégicos y programas a realizar. Concluyendo que, al provechar los recursos y el patrimonio de una localidad de forma responsable, se promueve un turismo sostenible.

Palabras clave: FODA, Pueblo Mágico, Turismo, Estrategias

Abstract

Zempoala was recently integrated into the “Pueblo Mágicos” program, which aims to promote local development. The purpose of this research is to generate strategies in a collaborative way by the different actors of the town, which, through the approach of the set of strategies, seeks to maintain the appointment of a magical town, fulfilling the corresponding responsibilities. For this reason, investigations focused on the analysis of the magical towns were studied and questions were generated with experts to guide a participatory workshop to carry out a SWOT analysis as a base methodology of work. What resulted in the diagnosis in a collaborative way by giving answers to the research questions by the actors attending the workshop. Likewise, the strategies, strategic objectives and programs to be carried out were generated. Concluding that, by taking advantage of the resources and heritage of a locality in a responsible way, sustainable tourism is promoted.

Key words: SWOT, Magic Town, Tourism, Estrategias

Introducción

Desde el siglo pasado, el turismo se considera una de las actividades económicas que representa un motor principal de cambio, induciendo y fomentando la implantación de modelos a través de efectuar múltiples servicios y captar el interés del turista, con la finalidad de beneficiar el desarrollo local [1]. El turismo constituye un sector muy importante, debido a la derrama económica que se genera y por ende fomenta el desarrollo de la infraestructura y la oferta de servicios [2]. Parte del crecimiento turístico es en el ámbito relacionado cultural, generando día con día un mayor interés en consumir o experimentar otro tipo de turismo [3]. Es por ello, que el turismo cultural y el alternativo ha sido predominante con el tiempo.

Para fomentar la actividad turística, se debe considerar una relación de sustentabilidad entre la actividad turística y la conservación del patrimonio cultural y natural, el cual tiene gran impacto en las localidades receptoras. Lo que hace relevante la participación de los órdenes de gobierno, con la finalidad de generar las condiciones que permitan un desarrollo sustentable de la actividad económica del turismo. Ejemplo de ello, es la manifestación del Gobierno de la República Mexicana [4], al determinar que la actividad turística es un medio para transitar hacia un México más próspero e incluyente. Por lo que la SECTUR (Secretaría de Turismo en México), hace hincapié a través de su página en promover el turismo cultural, como uno de los mayores atractivos en México [5].

Por lo anterior, se considera que la actividad turística, es una oportunidad para impulsar el desarrollo local en las regiones destino, modificando políticas, así como promoviendo la diversificación y la consolidación en los países en desarrollo [6]. Dada la importancia de esto, el Gobierno Mexicano, elaboró un plan nacional de desarrollo a partir del año 2000, donde se incluye el programa “Pueblos Mágicos” como estrategia para el impulso de comunidades con características potenciales de actividades turísticas relacionadas con promover la conservación de la cultura, identidad de las comunidades, lenguaje, costumbres, biodiversidad, entre otras [7]. Sentando las bases para el desarrollo económico, tomando como referente el desarrollo sustentable, aseveración mencionada con anterioridad [8].

Con relación al programa de Pueblos Mágicos, es un mecanismo diseñado por el Gobierno Federal de México para otorga la denominación a las comunidades que tienen manifestaciones socioculturales de tradición y que no han sido explotadas turísticamente [9]. Por lo que, las localidades que forman parte del Plan de Pueblo Mágico, representan características culturales, sociales, políticas y económicas, [10]. Por lo que, desde finales de la primera década del Siglo XXI, se visualizaba que el programa de Pueblos Mágicos, debe contar con diferentes atractivos turísticos, con elementos arquitectónicos, históricos y contemporáneos, así como de las fiestas, tradiciones, producción de artesanías, gastronomía tradicional y por último que tenga un destino turístico no mayor a una hora de distancia de las concentraciones poblacionales [11].

Por lo expuesto anteriormente, el programa de Pueblos Mágicos hace una serie de modificaciones, poniendo atractivos en valor, desprendiendo una serie de hechos representativos de su identidad, adquiriendo la calidad de mágicos [12]. Por lo que, la Secretaría de Turismo describe al pueblo mágico como una localidad que tiene atributos simbólicos, como leyendas e historias y que tiene manifestaciones socioculturales [10]. La Secretaría de Turismo describe al programa de pueblos mágicos contribuyendo a la revaloración a las poblaciones que tienen historia, hechos trascendentes, cotidianidad [4]. Teniendo manifestaciones socio-culturales siendo una oportunidad para el aprovechamiento turístico [8].

Por otra parte, Coronado y Mendoza [13], mencionan que a partir de que una localidad es considerada como pueblo mágico, esta localidad debe contar con diferentes beneficios, como tener visibilidad en el mercado turístico, recibir apoyo de la Secretaría de Turismo para proyectos de infraestructura y capacitación, dándole una vocación y visión de trabajo con relación al turismo. Sin embargo, para que un destino turístico, obtenga y permanezca en este programa de pueblos mágicos debe tener un mejoramiento de la localidad, haciendo transformaciones para hacer atractivo el lugar [14].

Aunado a lo anterior, la promoción turística de los Pueblos Mágicos ha intervenido positivamente en la economía de los municipios participantes, reconocidos mediante sus atractivos turísticos culturales, fomentando así la imagen del lugar. Por lo que la SECTUR [15], menciona que el objetivo de los pueblos mágicos es fomentar el desarrollo sustentable de las localidades que poseen atributos singulares representados por una marca de exclusividad. Esto encausado por las necesidades de los turistas actuales y cumpliendo con los lineamientos de documentar la innovación y fortalecimiento de productos turísticos (excursiones, paseos, visitas guiadas, paquetes, etc.). Valorando su impacto que tiene en el desarrollo turístico, y cuidando sus relaciones comerciales con al menos un intermediario de servicios turísticos, teniendo un sistema de información estadística (flujo de visitantes y su origen, gasto y estancia promedio, etc.) y por último informar anualmente de sus actividades. Lo que representa parte de una problemática para los municipios o comunidades que han sido distinguidos con este nombramiento y deben mantener el nombramiento para no perder los beneficios de la distinción de pueblo mágico.

Con relación a un pueblo mágico, se dice que tienen mucha magia e historia, lleno de atractivos, fiestas y gastronomía, por lo que su riqueza de atractivos lo hace ser un lugar ideal para promover el turismo alternativo teniendo un enfoque sustentable. El programa de pueblos mágicos busca aprovechar los recursos sustentables tanto de la riqueza natural y cultural con el propósito de tener un desarrollo equilibrado mediante el análisis de los

modelos alternativos de turismo, con el fin de impulsar el desarrollo de los pueblos mágicos. Sin embargo, en este sentido el plan de evaluación de pueblos mágicos busca integrar fortalecer y mejorar la implementación de acciones para la consolidación de los destinos turísticos. Esto a través de identificar las fortalezas, debilidades, las amenazas y las oportunidades en el ámbito normativo, administrativo y de funcionamiento operacional de la planeación turística [7], lo que justifica el planteamiento de generar investigaciones encaminadas al logro de esta finalidad del programa.

Ante el nombramiento de Zempoala, Hidalgo México, como pueblo mágico, se tiene la necesidad de consolidar la actividad turística y por ende de refrendar el nombramiento en el próximo dictamen de evaluación que se hará a esta localidad. Es por ello que, esta investigación tiene como objetivo, el generar un conjunto de estrategias de forma participativa con los diferentes actores de Zempoala para mantener el nombramiento de pueblo mágico y no perder los beneficios del mismo programa. Por lo que, estas estrategias, deben estar enfocadas a cumplir con todas las características y responsabilidades que debe desarrollar un pueblo mágico.

Así mismo, en esta investigación, se realizará una formulación y descripción de algunas estrategias que se puedan implementar, con la finalidad de tener un crecimiento económico y equilibrado de la región de Zempoala. Y aunque no sea en su totalidad el turismo, la solución para el desarrollo económico de la localidad, así como tampoco será un encuentro con todo lo prometido por la publicidad [16], la generación de estrategias deberá marcar el rumbo de las acciones para minimizar la pérdida del reconocimiento y por ende los beneficios de apoyo del Gobierno Federal Mexicano. Por lo que esta investigación está compuesta por cinco apartados: introducción, marco conceptual, continuo de la metodología de la investigación, los resultados y por último las conclusiones seguidas por las referencias.

Marco conceptual

Con la finalidad de tener una homologación de los términos a utilizar en esta investigación, se presentan los siguientes conceptos con base en diferentes fuentes consultadas.

- Pueblo mágico: El pueblo mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, lo que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turísticos. Atendiendo las motivaciones y necesidades de los viajeros [15].
- Turismo: es una actividad que es reconocida como un motor de desarrollo en un territorio, considerando que el gobierno promueve programas y actividades del mismo territorio. [17].
- Desarrollo del turístico local: Según la OMT [18], el turismo puede convertirse en una estrategia local y regional ampliando las modalidades turísticas, las cuales se ajustan a las necesidades de los consumidores turísticos.
- Zempoala: Según el Plan municipal de Desarrollo rural [19]. Describe que Zempoala tiene su origen al trazo de la obra hidráulica llamada "Acueducto de padre Tembleque" un fraile que llegó a México. Zempoala tiene su origen náhuatl el cual tiene dos significados, uno es "abundancia de agua" y el segundo es "lugar de veinte o veintena". Esto es a que probablemente a los 20 pobladores que integraban el sitio o a sus actividades comerciales, las cuales se realizaban cada 20 días.
- Análisis FODA: es un medio sencillo para organizar información sobre los factores favorables y desfavorables en la posición estratégica actual de una entidad, se puede resumir en una simple matriz de 2 x 2. En términos de estrategia, la idea clave es que las fortalezas y debilidades internas deben encajar, en un sentido estratégico, con las amenazas y oportunidades ambientales [20] y [21].

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación de tipo de intervención y de corte cualitativo [22], se realizó el diseño de un taller de participación colaborativa y que su proceso de realización se sintetiza en la figura 1. Se opta el uso del Análisis FODA o SWOT (por sus siglas en inglés) con base a los resultados obtenidos en el estudio [23] y [24] para poder plantear el conjunto de estrategias.

Figura 1. Proceso para la generación y llevar a cabo el Taller de participación colaborativa de los actores de Zempoala con el tema de Pueblo Mágico.

Cabe hacer mención que, el taller contó con la participación de 35 actores relacionados con el turismo del municipio, como representantes de comité de pueblo mágico, autoridades de la presidencia municipal, líderes de empresarios y comerciantes de la comunidad, representantes del sector educativo y de salud en el ayuntamiento.

Resultados y discusión

El conjunto de preguntas de investigación generadas con expertos para guiar el taller de participación de generación de estrategias:

Fortalezas

- ¿Cuáles son los puntos fuertes del pueblo mágico del municipio de Zempoala, lo cual lo diferencia de otros pueblos mágicos, a la hora de atraer turistas?
- ¿Qué lugares pueden ser de interés para los turistas?
- ¿Qué tipo de turismo sería un buen atractivo turístico para los turistas?

Debilidades

- ¿Cuáles son las debilidades que el municipio de Zempoala tiene en comparación con otros lugares turísticos?
- ¿Existe una forma de promoción turística que se realice de forma correcta?
- ¿Cuáles son las debilidades que tiene el municipio de Zempoala en comparación con sus competidores?
- ¿Cuáles son los impedimentos que el municipio de Zempoala tiene para mantener su nombramiento?

Oportunidades

- ¿Cuáles son las oportunidades que Zempoala podría aprovechar para mantener el nombramiento de pueblo mágico?
- ¿Qué tipo de turismo se podría explorar y explotar para atraer turistas a Zempoala?

Amenazas

- ¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta Zempoala como pueblo mágico?
- ¿Son insuficientes las unidades de apoyo o de información para los turistas?
- ¿Cuáles son los intereses de los turistas actualmente?
- ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta el municipio de Zempoala para mantener el interés del turista en tiempos del Covid-19?

Contextualización de los participantes

En el municipio de Zempoala existe una fuerte influencia del patrimonio natural y cultural de la región. Existen muchos monumentos históricos y arquitectónicos, por ejemplo, se encuentra la parroquia y exconvento de todos Santos, construida de 1570 a 1585, otra es la cruz del atrio; la iglesia de Zempoala y la de Huacala. También está el Monumento de Piedra Labrada, localiza en la plaza principal de la población. Dentro de los monumentos históricos se encuentra el de Don Miguel Hidalgo y el busto de Benito Juárez, también el Rollo de Zempoala, que se encuentra cerca del centro de la población. También se encuentra el monumento que rememora la fundación de la ciudad.

Otro aspecto a considerar dentro de las estrategias a generar, son las fiestas, danzas y tradiciones entre las que se encuentran las festividades de la cuaresma y semana santa, la fiesta de la santa cruz, San Antonio Oxtoyuca, San Juan, la Virgen del refugio, San Santiago Tepeyahualco, San Gabriel Azteca, las celebraciones de los fieles difuntos, la Virgen de Guadalupe. En Zempoala es importante promover su cultura, sus actividades y los lugares de interés para los turistas. Haciendo llamativas las visitas de los mismos, haciendo ferias gastronómicas, recorridos culturales a cada uno de sus monumentos y haciendas, teniendo recorridos turísticos, con la finalidad de generar integración de los visitantes con la cultura y las tradiciones de Zempoala. Por ello, muchas de acciones que pueden causar impacto en promover el turismo en la región de Zempoala.

Diagnóstico con el FODA

Los resultados de la generación y discusión de las ideas vertidas por los participantes, se resumen en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Fortalezas y debilidades del pueblo mágico de Zempoala (factores internos).

FORTALEZAS	DEBILIDADES
F1-La localización geográfica de Zempoala.	D1-Estar desactualizados.
F2-Tener señalamiento de las diferentes entradas y salidas del lugar.	D2-Su clima no es variado por lo que no se puede incursionar en actividades diversas de temporada.
F3- Contar con accesos en buenas condiciones.	D3-No existen muchas actividades culturales que llamen la atención de los turistas.
F4-Diferentes medios de transporte.	D4-No cuenta con módulos de información.
F5-Accesibilidad para cualquier estatus social.	D5- No existen muchos monumentos históricos.
F6-Realización de diferentes eventos para atraer a los turistas.	D6-No tiene diversidad de paisajes.
F7-Es el paso hacia otros estados.	D7-No tiene turismo de aventura.
F8-Recursos financieros adecuados.	D8- Falta de mercadotecnia.
F9-Su gastronomía es variada.	D9-Es considerado un nuevo pueblo mágico.
F10- Existen diferentes platillos típicos de la región.	D10-No existe mucho comercio artesanal
F11-Cuenta con diferentes haciendas pulqueras.	D11-Débil imagen en el mercado.
F13- Dentro de las actividades de la gente de la región existe la charrería.	D12-Retrasó en la investigación y desarrollo.
F14- Tiene un mayor control de la recolección de basura.	D13-Falta de controles, supervisión y constante evaluación al personal.
F15-Hay educación vial en la comunidad de Zempoala.	D14-No es muy conocido el municipio de Zempoala.
F16-La gente se está acostumbrando a las visitas constantes.	D15-No se elabora ningún tipo de artesanías típica de la región.
F17-Existen diferentes sindicatos y asociaciones ya formadas.	D16-Cambio en las necesidades y gusto de los compradores.
F18-El sistema de recolección de basura es constante.	D17-Cambios demográficos adversos.
F19-Garantiza la seguridad y servicios de salud para el turista.	D18-No tiene módulos de información para los turistas.
	D19-Fallas en el programa de desarrollo turístico local planteado.

Tabla 2. Amenazas y oportunidades (factores externos).

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
A1-Existen otros centros turísticos cerca de la región.	O1-Se encuentra cerca de la capital del estado.
A2-Existen lugares históricos y culturales cerca de la región.	O2-Explotar diferentes tipos de turismo como el agropecuario, entre otros.
A3-Como es paso hacia otros estados o lugares, muchos turistas no entran a conocer el municipio.	O3-Explorar diferentes habilidades para la innovación de productos y servicios.
A4-La pandemia dificulta la visita de los turistas a la región.	O4-Contar con el apoyo de las autoridades correspondientes para activar la economía de la zona.
A5-La implementación de medidas de sanidad.	O5-La cooperación de la gente para seguirlo manteniendo como pueblo mágico.
A6-El cambio repentino de clima, como por ejemplo las constantes lluvias.	O6-Capacitación constante de los lineamientos de los pueblos mágicos y su operación.
A7-Un rebote de la pandemia.	O7-Ha sido sede de películas y programas de televisión.
A8-Crisis económica del estado y del país.	O8-No ha sido explotado todo el tipo de turismo existente de la región.
A9-Que el catálogo de productos turísticos no tenga innovación.	O9-Tener un plan de contingencias.
A10-Presentar fallas en los servicios lógicos, de salubridad y seguridad para la protección al turista.	O10-Contar con programas de apoyo para mantener el nombramiento de pueblo mágico.
	O11-Existen diversas actividades turísticas sin explorar.

Generación de estrategias

Para la construcción de estrategias es importante establecer las líneas de acción, que se deben de seguir para que el municipio de Zempoala se mantenga como pueblo mágico. De acuerdo a esto, se plantean las estrategias, los objetivos estratégicos y los programas compartidos, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Planteamiento de estrategias, de objetivos y programas.

	Estrategia	Objetivos estratégicos	Programas
E1	Impulsar el interés y conocimiento de los turistas.	Generar mayor conocimiento de todos los lugares turísticos del lugar y sus actividades.	Zempoala para todos. Información de todos los lugares y sitios de interés. Formación y certificación de guías.
E2	Generar mayor difusión en cada una de las actividades o eventos que se realizan.	Promover las actividades turísticas del lugar a través de diferentes medios de comunicación.	Convenios con diferentes medios de difusión y comunicación.
E3	Elaboración de políticas para el fomento y desarrollo de la cultura de la región.	Promover y concientizar sobre la cultura del lugar a la población local y visitante.	Culturizando Zempoala. Promover mediante programas y practicas sobre la cultura.
E4	Revisión y actualización de los reglamentos del municipio.	Mantener las leyes y los reglamentos de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Turismo.	Programa municipal de revisión y actualización de las leyes y los reglamentos.
E5	Mantener la actualización de recursos humanos, equipo e infraestructura.	Tener capacitaciones continuas de forma especializada al personal para dar una mayor rapidez de respuesta de información.	Capacítate empresario para mejorar tu negocio. Yo me actualizo para ser un mejor servidor público.
E6	Promover los diferentes tipos de turismo de la región	Impulsar diferentes tipos de turismo con la finalidad de promover y atraer turistas.	Junto con las autoridades correspondientes inyectarle capital al turismo típico de la región
E7	Contar con todos los cuidados de protección sanitaria, así como los servicios de salud	Contar con el servicio de salud preparado para alguna emergencia, así como elaborar protocolos de sanitización y cuidados constantes.	Brindando protección a los turistas y visitantes. Municipio seguro.
E8	Explotar los recursos con los que se cuenta	Dar a conocer todos los tipos de turismo y obtener el mejor provecho posible.	Conociendo los tipos de turismo que se pueden explotar en la región.
E9	Contar con todos los señalamientos necesarios para hacer más fácil el acceso.	Colocar la señalética y las vialidades del lugar	Colocación de la señalética en Zempoala.
E10	Impulsar la gastronomía del municipio de Zempoala	Promover los platillos típicos de la región mediante la ayuda del gobierno estatal, y municipal	Conoce Zempoala por su gastronomía.

Con base en lo anterior se puede observar que la generación de estrategias, sirve como guía para promover el turismo en el municipio de Zempoala, con la finalidad de mantener el nombramiento de pueblo mágico al identificar como impactan las estrategias en el FODA como se visualiza en la tabla 4.

Referencias:

- [1] N. Bringas y L. Ojeda. "El ecoturismo: ¿Una nueva modalidad de turismo de masas?" *Economía, Sociedad y Territorio*, vol 2, no.7, pp.373-403. Enero- Junio 2000.
- [2] J. Balaguer y M. Cantavella. "Tourism as a long-run economic growth factor: Spanish case". *Applied Economics, Routledge Journals, Abingdon*, vol. 34, no.7, pp.877-884, Febrero 2002.
- [3] D. García, R. Guerrero y R. H. "El programa «Pueblos Mágicos» : análisis de los resultados de una consulta local ciudadana. El caso de Cuitzeo, Michoacán, México". *Economía y Sociedad*. vol. 8. no.31. pp.71-94, Julio- Diciembre 2014.
- [4] Gobierno de la República Mexicana. "*Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programa Sectorial de Turismo*". Ciudad de México. México. (2013).
- [5] F. Bustingorry. Pueblos Mágicos. *El proyecto de patrimonialización de localidades mexicanas para promover el turismo*. XI Jornadas de Sociología, 2015.
- [6] C. Pérez y D. Antolín. "Programa de pueblos mágicos y desarrollo local: actores, dimensiones y perspectivas en Él". *Estudios Sociales*, vol 25, no.47, pp. 219-243, Enero-Junio 2016.
- [7] Secretaría de Turismo. "*Plan anual de evaluación de pueblos mágicos 2021*". Ciudad de México. México. Secretaría de Turismo. 2021.
- [8] L. López. "Pueblos mágicos mexicanos: magia, hechizos e ilusión". *Revista de estudios urbanos y ciencias sociales*, vol. 5 no.2. pp.13-26, Agosto 2014.
- [9] *ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos general para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos*. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Secretaría de Turismo 2014.
- [10] A. Carrillo."Pueblos mágicos de la magia al desarrollo local". *Gobiernos locales*, pp.1-15, Julio-Diciembre 2015.
- [11] M. Velarde, A. Maldonado y M. Maldonado. "Pueblos magicos. Estrategia para un desarrollo turistico sustentable. Caso Sinaloa". *Teoria y praxis*. vol 6, no.1, pp.79-93, 2009.
- [12] E. Méndez y S. Rodriguez. "Definiendo lo "mexicano". Una clave: persistencias del modelo urbano colonial de los "pueblos mágicos". *Diálogos latinoamericanos*, vol 2. no.1, pp.46-67, Diciembre 2013.
- [13] S. Coronado y A. Mendoza (2017, 17 de noviembre). "Las ventajas de ser pueblo mágico". [El financiero online]. Available: <https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/las-ventajas-de-ser-pueblo-magico/>
- [14] S. Rojo y R. Llanes. "Patrimonio y Turismo: el caso de pueblos mágicos". *Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales*. vol 1, no. 3. pp.1-15, 2009.
- [15] SECTUR. *Guía para la integración documental Pueblos Mágicos*. Ciudad de México. México. Secretaría de Turismo. 2017.
- [16] A. Fernandez. "Turismo, negocio o desarrollo: el caso de Huasca, México". *Revista de turismo y patrimonio cultural*. vol 16, no.1, pp.233-251. 2018.
- [17] D. Gamborota y M. Lorda. "El turismo como estrategia para el desarrollo local". *Geografía venezolana*. vol. 58, no.2. pp.346-359. Universidad de los Andes, 2017.
- [18] Organización Mundial del Turismo. *Turismo y atenuación de la pobreza*. Organización Mundial de Turismo. España. 2003
- [19] Gobierno del Estado de Hidalgo. "*Plan municipal de Desarrollo rural (2016-2020)*". Gobierno del estado de Hidalgo. (2016).
- [20] D.J. Teece "SWOT Analysis". *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*. Palgrave Macmillan, London, pp. 1689-1690, 2018.
- [21] T. Ponce. "La matriz FODA, alternativa de diagnostico y determinacion de estrategias de intervencion en diversas estrategias". *Enseñanza e Investigación en Psicología*. vol 12, no.1, pp.113-130, Enero-Junio 2007.
- [22] Pacheco A. y Cruz M. *Metodología crítica de la investigación, lógica, procedimientos y técnicas*, México, CECSA, 2006.
- [23] S. Gkarane & C. Vassiliadis. "Setting the Ground for Successful Film Tourism Practices in Greece: A SWOT Analysis". *Springer Proceedings in Business and Economics*. pp 235-245. 2020.
- [24] Z, Roslan, Z. Ramli y E. Choy. "The Potential of Heritage Tourism Development in Jugra, Selangor, Malaysia, Using SWOT Analysis". *Springer*, pp 159-170. 2018.